

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАКСУДА ШЕЙХЗАДЕ О СОЗДАТЕЛЯХ
БРАТСКИХ НАРОДОВ В ПЕРИОД ЕГО ТВОРЧЕСТВА.**

*Ташкентский государственный
транспортный университет
студент 2 курса факультета АТМ*

Абдужалилова Мохинура Валиджоновна.

abdujalilovamohinur03@gmail.com

+99 893 748 56 66

Аннотация: Знаменитый поэт провел свою жизнь очень осмысленно и творил вместе со многими писателями, поэтами и творцами. За свою жизнь он многому научился у этих великих людей и дал информацию о них во многих своих работах.

Ключевые слова:Поэты, писатели, драматурги, ученые, о Навои, Низами Гянджеви, «Хамсе», Тарас Шевченко, Самеде Вургуне.

Abstract:The famous poet spent his life very meaningfully and created together with many writers, poets and artists. During his life, he learned a lot from these artists and gave information about them in many of his works.

Keywords:Poets, writers, dramatists, scientists, about Navoi, Nizami Ganjavi, "Khamsa", Taras Shevchenko, Samad Vurgun.

Максуд Шейхзаде написал научные статьи о великих произведениях украинской, белорусской, армянской, грузинской, азербайджанской, таджикской, казахской и киргизской литературы братских народов. Эти статьи включены в 5-й том литературно-критических произведений Максуда Шейхзаде отдельным разделом под названием «О классиках литературы братских народов».

В этот раздел включены такие статьи, как «Бунтарский поэт – Тарас Шевченко», опубликованные в 1936 году в журнале «Гулистон», «Известный народный поэт – Самед Вургун», опубликованные в 1956 году в газете «Ленин Учкун», и произведения Низами 1947 года. Нашло свое отражение предисловие об Ильесе Юсуфе Низами, написанное в переводе «Гулдаста».

В статье «Бунтарский поэт» Максуд Шейхзаде рассуждает о Тарасе Шевченко, самом любимом певце украинского народа, его жизни и творчестве, украинских крестьянах, их быте, отношении поэта к дворянской литературе.

В статье «Известный народный поэт» Максуд Шайхзаде комментирует значение Самеда Вургуна, любимого поэта азербайджанского народа, и дает обширную информацию о поэтическом таланте поэта, поэтических сборниках, его деятельности как драматурга.

Научные исследования Максуда Шайхзаде о жизни и творчестве азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви явились большим вкладом в литературу братских народов.

Известно, что Низами был одним из крупных деятелей азербайджанской литературы.

Максуд Шайхзаде, рассуждая о жизни и деятельности Низами, особое внимание уделяет его богатому творческому наследию: Он пишет:

«Наследие Низами благородно и славно. Что сделало Низами известным миру, так это его «Хамса». Это монументальное произведение, состоящее из пяти самостоятельных былин, положило начало жанру хамсалик на Востоке.

В данной статье ученый констатирует, что хамса – литературная традиция с долгой и сложной историей в литературе народов Ближнего и Среднего Востока, отмечает, что глава открыта.

Действительно, «Хамса» Низами является бессмертным памятником мировой литературы, особенно восточной литературы. По словам Максуда Шейхзаде, Низами впервые представил новые и уникальные сюжеты с художественным

содержанием, близким к поэзии. Низами, как великий психолог, с большим мастерством анализировал внутренний мир человеческой души. Он зажег яркий факел ума, честности, знаний, любви, честности, правильности, верности и труда в холодную ночь Средневековья. Вот почему «Хамса» Низами передавалась из поколения в поколение в восточных странах и оказывала положительное влияние на других художников. По этому поводу Максуд Шейхзаде говорит: «Эпосы Низами стали настолько идеальным классическим образцом, что многие поэты считали своим долгом следовать за ним. На Востоке число поэтов, писавших эпосы от пяти до ста, достигало сотни».

Следует отметить, что не все пять былин могут быть «Хамсой». Эти эпосы сходны с эпосами Низами своим названием, жанром, весом, сюжетом, образами и композицией, и в то же время являются не повторением или подражанием низамивской «Хамсе», а новой, неповторимой хамсой, другими словами, должен был быть новый шаг, новый шаг в развитии. Это была очень сложная и требовательная традиция. Поэтому, хотя Хамсу создавали десятки поэтов, большинство из них не преуспело на этом поприще, не выдержало творческого сотрудничества с Низами. Только три поэта были великими хамсанави и сумели занять место в рядах Низами. Это великий индийский поэт Хусрав Дехлеви, великий персидско-таджикский поэт Абдурахман Джами, великий узбекский поэт Алишер Навои.

В своем исследовании Максуд Шайхзаде также останавливается на том, что великий узбекский мыслитель Алишер Навои извлек бесценные уроки из сокровищницы Низами Гянджеви и «...несомненно, он был вдохновлен великим наследием Низами и наслаждался им творчески и критически, наш великий поэт

Алишер Навои. Во всех своих эпосах и большинстве своих произведений в честь Низами мы читаем гимны и благоговейные стихи.

Например, во введении «Хайрат уль-Аббар» мы видим этот великий спор.

Гянджа Родина, его сердце ганджа,
Язык Хатири Ганджури - ганджрез.
Каффаль-мезон сердится на него,
Камень Батмони умирает
Торца столетний мужчина
Немного его без курения.
Нозим умер и потерял дар речи
Чарх написал «Низами» на алькабе.

Так, Максуд Шайхзаде написал свои «Тарас Шевченко» (1936), «Шота Руставели» (1938), «Великий поэт современности Джамбул Джабай оглы» (1946), «Шейх Ильяс Низамий Гянджевий» (1940) познакомили узбекских читателей с жизнью и творчеством литературных представителей, переводил на узбекский язык образцы литературы братских народов, повести, эпос Тараса Шевченко «Кавказ» и «Гайдамаклар» (отрывок), Джамбул Джабаев, азербайджанских поэтов Самеда Вургуня, Сулеймана Рустама, армянского поэта Аветика Исаакяна переводил на узбекский язык.

Максуд Шейхзаде также написал замечательные статьи об известных представителях английской, немецкой, французской, итальянской, турецкой, иранской и таджикской литературы. Его «Литературный гений Шекспира не меркнет» (1940), «Бернард Шоу — наш друг» (1933), «Беранже — певец мужества» (1934), «Мухаммад Икбал — великий мыслитель, поэт и глашатай свободы» (1958) - статьи, написанные с высоким уровнем знаний, с литературно-критическими статьями, так как Максуд Шейхзаде был очень знающим и мудрым литературоведом. Поражают глубокие и широкие познания и знакомство с литературными произведениями писателя. Он хорошо знал историю узбекской литературы и создал ряд исследований, посвященных истории литературы.

Известно, что исследовать историю литературы сложнее, чем думать о современных художниках. Причина этого в том, что история нашей

литературы во многом отличается от сегодняшнего литературного процесса. Эта разница не в разнообразии мировоззрения в нашей почти тысячелетней литературе, но и в сложности языка, составляющего ее основную основу, в малоизученности веса, относительной стагнации жанров, и то, что продукты творчества до нас не дошли.

Использованная литература:

1. Закиров М. Максуд Шейхзада. Литературно-критический очерк, Т., 1969.
2. Юсуф Шомансур. Шейхзада – творческий поэт, Т., 1972 г. - 179 с.
ГОСПОДАРКА И ИННОВАЦИИ Laboratorium WIEDZY Артур Боркух 2021/22
3. Гафуров И., товарищ поэт. Художественная работа Максуда Шейхзады, Т., 1975 г. - 215 с.
4. Максуд Шейхзада памяти современников, Т., 1983.
5. История узбекской литературы XX века, Т., 1999. - 25 р.
6. Шейхзада Максуд. Сердце поэта слушает мир (Избранные произведения) // Ташкент, «Прорастание», 2008. – 28 с.
7. Абдужалилова М. Роль жизни и творчества Максуда Шейхзады в узбекской национальной литературе Т., 2022. - 1198 с. Восточный ренессанс: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки ISSN 2181-1784.
8. Абдужалилова М. Максуд Шейхзада - Любовь двух народов, Т., 2022. - 284 с. Академические исследования в области наук об образовании, том 3. Многопрофильный научный журнал, октябрь 2022 г.